

VPLYV TAKTICKEJ PRÍPRAVY VYŠETROVATEĽA NA ZÁKONNOSŤ A OBJEKTIVITU REKOGNÍCIE V TRESTNOM KONANÍ

THE IMPACT OF CRIMINAL INVESTIGATOR'S TACTICAL TRAINING ON THE LEGALITY AND OBJECTIVITY OF RECOGNITION IN CRIMINAL PROCEEDINGS

npor. Mgr. Kristína Bodyová

Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou kriminalistickej rekognície a jej procesným využitím v trestnom konaní, s primárnym dôrazom na vplyv taktickej prípravy vyšetrovateľa na zákonnosť tohto dôkazného prostriedku. Autorka na základe analýzy judikatúry a kazuistik identifikuje najčastejšie taktické pochybenia, ktoré vedú k zneplatneniu dôkazu pred súdom (najmä porušenie neopakovateľnosti úkonu, nesprávny výber figurantov a ignorovanie špecifických znakov). Príspevok prepája teoretické zistenia s empirickými poznatkami. Pri formulovaní výsledkov autorka priamo čerpá a nadväzuje na výsledky výskumnej úlohy Akadémie PZ č. 167 (realizovanej M. Samekom) a dopĺňa ich o vlastný empirický výskum z prostredia základných útvarov Policajného zboru, čím poukazuje na alibistické nadužívanie fotografickej rekognície. V závere autorka predkladá konkrétne návrhy de lege ferenda na precizovanie Trestného poriadku a implementáciu moderných prístupov (sekvenčná metóda, videorekognícia) pre zefektívnenie vyšetrovacej praxe.

KLúčové slová: rekognícia; dokazovanie; kriminalistická taktika; zákonnosť dôkazu; identifikácia osôb

Annotation: The paper deals with the issue of criminalistic recognition (identification parade) and its procedural use in criminal proceedings, primarily focusing on the impact of the investigator's tactical preparation on the legality of this evidence. Based on the analysis of case law and case studies, the author identifies the most frequent tactical errors leading to the invalidation of evidence in court (e.g., violation of non-repeatability, incorrect selection of line-up members, ignoring specific marks). The paper connects theoretical findings with empirical knowledge. In formulating the results, the author directly draws upon and builds on the results of the Academy of the Police Force research project No. 167 (conducted by M. Samek) and supplements them with her own empirical research from the basic units of the Police Force, pointing out the alibistic overuse of photographic recognition. In conclusion, the author presents specific de lege ferenda proposals to clarify the Criminal Procedure Code and implement modern approaches (sequential method, video recognition) to streamline investigative practice.

Keywords: recognition; evidence; criminalistic tactics; legality of evidence; identification of persons

Úvod

Kriminalistická taktika predstavuje jeden z najdynamickejších nástrojov, ktorými orgány činné v trestnom konaní (OČTK) disponujú pri odhaľovaní a objasňovaní trestnej činnosti. Medzi najvýznamnejšie, no zároveň najcitlivejšie kriminalistické a procesné úkony patrí nepochybne rekognícia. Kým iné dôkazné prostriedky, akými sú napríklad výsluch či listinné dôkazy, možno v priebehu konania spravidla opakovať či dopĺňovať, rekognícia je zo svojej psychologickéj podstaty úkonom prísne neopakovateľným. Neplní len účel usvedčenia páchatel'a, ale primárne slúži na vylúčenie nevinných osôb z podozrenia (PROKEINOVÁ, 2021. s. 178.).

Z aplikačnej praxe vyšetrovateľov Policajného zboru (PZ), ako aj z rozhodovacej činnosti súdov je zrejmé, že práve rekognícia patrí medzi úkony, pri ktorých najčastejšie dochádza k fatálnym chybám. Slovenská trestnoprocesná úprava je v porovnaní so zahraničnými úpravami značne strohá, čo prenáša obrovské bremeno zodpovednosti priamo na vyšetrovateľa a jeho taktickú pripravenosť. Ako ukazuje prax, akékoľvek zanedbanie taktických zásad pri príprave, realizácii či dokumentácii tohto úkonu vedie k nevyhnutnému zneplatneniu dôkazu pred súdom, čo pri absencii iných priamych dôkazov znamená oslobodenie páchatel'a.

Cieľom tohto vedeckého príspevku je komplexne zhodnotiť vplyv taktickej prípravy vyšetrovateľa na zákonnosť a objektivitu rekognície v trestnom konaní. Prvá časť príspevku analyzuje teoretické a legislatívne limity inštitútu, vrátane taktických postupov pri výbere figurantov a moderných typov rekognície. Druhá časť prostredníctvom analýzy aktuálnej judikatúry Najvyššieho súdu SR a konkrétnych kazuistik demonštruje procesné dôsledky taktických zlyhaní. V tretej časti príspevok na základe vlastného empirického výskumu, ako aj syntézy s výskumnou úlohou Akadémie PZ č. 167, identifikuje reálne aplikačné bariéry a predkladá konkrétne legislatívne a metodické návrhy (de lege ferenda) na zefektívnenie vykonávania rekognície v podmienkach Slovenskej republiky.

Legislatívny rámec a kriminalisticko-taktické limity rekognície

Rekognícia predstavuje jednu z najzložitejších metód kriminalistickej praxe a zároveň mimoriadne dôležitý procesný úkon. V teórii kriminalistiky nie je rekognícia vnímaná len ako špecifická forma výsluchu, ale ako samostatná forma kriminalistickej identifikácie, ktorej podstatou je znovupoznanie na základe psychického procesu a aktivácie pamäťovej stopy (PJEŠČAK a kol., 1986. s. 175.). Kým výsluch je založený na reprodukcii vnímanej skutočnosti, rekognícia stavia na komparácii pamäťovej stopy s aktuálne vnímaným objektom (KOLDIN a PROTIVINSKÝ, 1975. s. 73.). Predmetom rekognície môže byť osoba, vec, ale aj zviera, ktoré už na základe novely veterinárneho zákona z roku 2018 nie je vnímané ako vec, ale ako cítiaca bytosť (PROKEINOVÁ, 2021. s. 175.).

V podmienkach Slovenskej republiky je rekognícia legislatívne upravená v § 126 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“). Zákonodarca v ods. 1 ustanovuje, že: „Ak sa má výsluchom zistiť totožnosť nejakej osoby alebo veci, vyzve sa obvinený, aby ju opísal. Až potom sa mu má osoba alebo vec ukázať, a to medzi viacerými osobami podobného zovňajšku alebo vecami toho istého druhu.“ Z porovnania s inými právnymi úpravami, napríklad v Českej republike (§ 104b zákona č. 141/1961 Sb. Trestní řád), je zrejmé, že slovenská legislatívna úprava je značne strohá. Kým český zákonodarca explicitne definuje minimálny počet pribratých osôb a do detailov upravuje taktické podmienky, slovenský Trestný poriadok ponecháva výklad kľúčových pojmov výlučne na praxi OČTK a prenáša tak obrovské bremeno zodpovednosti priamo na vyšetrovateľa (SAMEK, 2010. s. 181.).

Vplyv taktickej prípravy na zákonnosť dôkazu a definovanie „podobného zovňajšku“

Zákonnosť a objektivita rekognície sa formuje už v jej prípravnom štádiu. Prvým taktickým limitom je nevyhnutnosť predbežného výsluchu poznávajúcej osoby. Ako uvádza odborná literatúra, cieľom tohto výsluchu je zistiť úroveň zachovania objektu v pamäti a získať čo najpodrobnejší opis individualizujúcich znakov (SAMEK a kol., 2015. s. 81.). Keďže ide o osobitnú formu výsluchu, musia byť striktné zachované ustanovenia o poučení osôb podľa ich procesného postavenia, vrátane práva odoprieť výpoveď (PROKEINOVÁ, 2021. s. 175.). Najkritickejším momentom, ktorý priamo determinuje objektivitu úkonu, je voľba figurantov. Zákonný pojem „podobný zovňajšok“ kriminalistická taktika prekladá ako zhodu vo všeobecných znakoch. Predvádzané osoby sa nesmú výrazne odlišovať v etniku, zdanlivom pohlaví, zdanlivom veku (odporúčaný prípustný rozdiel je do 5 rokov), oblečení, výške, stavbe tela a úprave vlasov. Ak by poznávaná osoba mala popísané krátke čierne vlasy a pribraté osoby dlhé, išlo by o neprípustné sugestívne ovplyvnenie poznávajúcej osoby (SAMEK, 2017a. s. 248.).

Extrémne náročná vyšetrovacia situácia nastáva, ak disponuje poznávaná osoba špecifickým znakom, ktorý bol opísaný vo výpovedi (napríklad nápadná jazva, tetovanie, alebo ruka v sadrovom obvaze). Ak by tento znak mala len poznávaná osoba a pribratí figuranti nie, svedok by podvedome a okamžite označil práve túto osobu, čo by zmarilo dôkaznú hodnotu

úkonu. Kriminalistická taktika na túto situáciu ponúka dve profesionálne riešenia: buď sa pribatým osobám analogický špecifický znak umelo vytvorí (napríklad sa im na ruky navlečú falošné sadrové obvazy, alebo sa jazva dotvorí prácou maskéra), alebo sa časť tela so znakom u všetkých predvádzaných osôb zakryje (napríklad posadením za stôl, ktorého spodná časť je zakrytá plachtou) (SAMEK, 2017a. s. 249.).

Moderné prístupy a limity procesnej dokumentácie

Kým aplikačná prax na Slovensku primárne ráta s tradičnou simultánnou rekogníciou (ukázanie všetkých objektov naraz v jednej línii), moderná kriminalistika upozorňuje na jej úskalia. Ide totiž o relatívne porovnávanie, pri ktorom svedok často podvedome hľadá osobu, ktorá sa „najviac podobá“ páchatelovi (BARTA, 2024. s. 43.). Z tohto dôvodu sa do popredia dostáva sekvenčná rekognícia, pri ktorej sa osoby ukazujú postupne jedna po druhej bez toho, aby svedok poznal ich celkový počet. Tento postup núti svedka k absolútnemu porovnávaniu s pamäťovou stopou a rapídne znižuje riziko falošného označenia nevinnnej osoby (DVOŘÁK, 2022. s. 245.). Podobný psychologický efekt prináša aj „Wildcard“ rekognícia (divoká karta so siluetou otáznika pre neistých svedkov) a videorekognícia (METENKO a kol., 2025. s. 264.).

Z taktického hľadiska je pre zákonnosť dôkazu nevyhnutná bezchybná procesná dokumentácia. Keďže Trestný poriadok v § 126 explicitne neupravuje obsah zápisnice o rekognícii, tento nedostatok sa v praxi prekleňuje subsidiárnym použitím všeobecných ustanovení o zápisnici podľa § 58 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku. Zápisnica musí presne reflektovať nielen poučenia osôb, ale najmä detailný popis priebehu aktu znovuzpoznania (čas pozorovania, miera istoty svedka, označenie konkrétnych markantov) a presné rozloženie porovnávacieho radu. Akákoľvek absencia týchto náležitostí zbavuje rekogníciu jej dôkaznej hodnoty (PROKEINOVÁ, 2021. s. 176.).

Analýza judikatúry a kazuistik – procesné dôsledky taktických pochybení

Všeobecné poznatky z kriminalistickej a súdnej praxe dlhodobo poukazujú na fakt, že v praxi OČTK dochádza pri rekognícii k fatálnym taktickým zlyhaniam. Dôsledkom týchto zlyhaní je vyhlásenie dôkazu za nezákonný, čo pri absencii iných priamych dôkazov vedie k uplatneniu zásady in dubio pro reo a k oslobodeniu páchatel'ov.

Zmarenie dôkazu neprocesným postupom a porušením zásady neopakovateľnosti

V zmysle ustálenej judikatúry platí, že rekognícia je prísne neopakovateľným úkonom. Najčastejším zlyhaním je, ak operatívni pracovníci v snahe rýchlo stotožniť páchatel'a ukázu poškodenému fotografiu podozrivého ešte pred vykonaním procesnej rekognície. Najvyšší súd SR konštatuje, že takýmto postupom dochádza k nenávratnému prekrytiu pamäťovej stopy novým vnemom. Následne vykonaná oficiálna rekognícia je tak zaťažaná absolútnou vadou a je procesne nepoužiteľná (NS SR, sp. zn. 2 Tdo 1/2015). Podobne NS SR judikoval, že akákoľvek opakovaná rekognícia prenáša svoju nezákonnosť aj na ďalšie reťazenie dôkazov (NS SR, sp. zn. 3 Tdo 72/2013).

Uvedenú judikatúru zreteľne ilustruje prípad lúpežného prepadnutia 80-ročnej poškodenej v Šali. Okresný súd v Galante obžalovaného oslobodil, pričom rekogníciu označil za „absolútne neúčinný dôkaz“ (Rozsudok OS Galanta zo dňa 16. 11. 2011). OČTK sa dopustili zlyhania, pred ktorým varuje NS SR: dvaja policajti v civile ešte pred oficiálnou rekogníciou ukázali poškodenej v jej byte fotografie podozrivých mužov. Súd navyše konštatoval nesprávnu voľbu druhu rekognície – hoci OČTK už poznali identitu podozrivého, vykonali len rekogníciu podľa fotografií namiesto rekognície in natura.

Taktické pochybenia pri tvorbe porovnávacieho radu a dokumentácii

Druhým najčastejším dôvodom zrušenia rozsudkov je nesprávny výber figurantov a absencia individualizujúcich znakov v dokumentácii. Ako vyplýva z rozhodovacej praxe (napr. rozhodnutia NS SR sp. zn. 1 Tdo 70/2022), ak OČTK zaradia do rekogničného radu osoby, ktoré sa od spoznávaného objektu markantne odlišujú (iný vek, farba pleti či nápadné tetovanie), ide o sugestívny a nezákonný postup. Súdy často vyhodnocujú ako zmanipulovanú aj fotografickú rekogníciu, pri ktorej má len podozrivý na fotografii väzenské výškové čiary, zatiaľ čo figuranti majú neutrálne pozadie, čím je poznávajúca osoba podvedome navádzaná.

Tieto teoretické mantinely sa často lámu na realite základných útvarov, čo dokazuje kazuistika z OR PZ Trnava (prečin krádeže a porušovania domovej slobody z mája 2017). Vyšetrovateľ tu neopodstatnene zvolil takticky jednoduchšiu rekogníciu podľa fotografií, hoci bol podozrivý fyzicky dosiahnuteľný. Najväčším zlyhaním však bola ignorácia dynamických vlastností páchatel'a. Svedkyňa počas prípravy uviedla, že páchatel' mal „záhorácky prízvuk“. Vyšetrovateľ však tento kľúčový znak odignoroval a rekogníciu podľa hlasu nevykonal, čím sa pripravil o silný dôkaz.

Pri samotnej realizácii svedkyňa označila fotografiu podozrivého s vyjadrením, že „je to skoro určite osoba pod číslom 2. Tak na 95 %“. Vyšetrovateľ však do zápisnice nezadokumentoval konkrétne markanty (znaky), na základe ktorých svedkyňa osobu spoznala, ani nevyťažil svedkyňu k tomu, prečo si je istá len na 95 % a aké pochybnosti jej bránia v absolútnom stotožnení. Priebeh navyše nebol technicky zadokumentovaný. Ako uvádza odborná literatúra, neuvedenie konkrétnych znakov, na základe ktorých došlo k opoznaniu, má za následok rapidne zníženie hodnovernosti úkonu (PORADA et al., 2010, s. 67).

Z analýzy uvedenej judikatúry a kazuistík jasne vyplýva naša počiatková premisa: Samotné zákonné ustanovenie v Trestnom poriadku nedokáže zabezpečiť objektivitu dôkazu, ak absentuje precízna taktická a organizačná príprava zo strany vyšetrovateľ'a. Akékoľvek "skratky" vo vyšetrovaní majú za následok zneplatnenie dôkazu.

Aplikačné bariéry z pohľadu praxe a návrhy de lege ferenda

Na prepojenie teoretických východísk a reálnej aplikačnej praxe pri identifikácii bariér brániacich precíznejšiemu využívaniu rekognície sme sa rozhodli syntetizovať dva kľúčové empirické zdroje.

Syntéza empirických výskumov a nadužívanie fotografickej rekognície

Pri formulovaní našich výsledkov sme v prvom rade priamo čerpali z výsledkov rozsiahlej výskumnej úlohy s názvom „Realizácia rekognície v policajnej praxi“ (vedenej pod číslom výsk. 167 na Akadémii PZ v Bratislave). Tento výskum (realizovaný na vzorke 150 respondentov) odhalil šokujúci metodický deficit. Značná časť policajtov nemá jasnú predstavu o zákonomnom pojme „podobný zovňajšok“. Až 21 % z nich nedokázalo špecifikovať minimálne znaky podobnosti a obmedzilo sa len na vágny pojem „podobný vzhľad“ (SAMEK, 2017a. s. 251.). Výskumná úloha priniesla aj ďalšie alarmujúce kvantitatívne zistenie: až 61,33 % vyšetrovateľ'ov priznalo, že vo svojej praxi najčastejšie realizuje rekogníciu podľa fotografie, kým po rekognícii in natura siahne len 38,66 % respondentov. Policajti vo výskume uviedli, že dôvodom tohto postupu je najmä zložitnosť zabezpečenia osoby na procesný úkon (17,66 %) a neschopnosť zabezpečiť vhodných figurantov (14 %) (SAMEK, 2017b. s. 237.).

Na tieto zistenia z výskumnej úlohy č. 167 sme priamo nadviazali naším vlastným dotazníkovým prieskumom, realizovaným s 53 príslušníkmi PZ na základných útvaroch. Kvalitatívny deficit identifikovaný výskumnou úlohou plne koreluje s logistickými bariérami, ktoré odhalil náš výskum. Naši respondenti v otvorenej otázke označili za hlavnú prekážku výkonu rekognície in natura extrémnu organizačnú náročnosť, časovú tieseň a chýbajúce vybavenie útvarov polopriepustným zrkadlom (BARTA, 2024. s. 40.).

Tieto prepojené limity nútia policajtov k alibistickému nadužívaniu fotografickej rekognície. V plnom rozsahu sa stotožňujeme so záverom autora výskumnej úlohy č. 167, že z pohľadu pracovnej zaťaženia a nedostupnosti figurantov ide pre policajtov o „jednoduchšiu a rýchlejšiu voľbu“, avšak jednoduchšia realizácia nesmie byť v žiadnom prípade hlavným dôvodom jej preferovania pred výkonom rekognície *in natura* (SAMEK, 2017b. s. 238.). Pri rekognícii *in effigie* totiž vyšetrovateľ nenávratne prichádza o možnosť skúmať a porovnávať dynamické a funkčné znaky páchatel'a.

Návrhy na legislatívne a metodické zmeny (de lege ferenda)

Syntézou teoretických poznatkov, rozboru judikatúry a zistení z oboch uvedených empirických výskumov predkladáme nasledujúce návrhy na optimalizáciu rekognície v podmienkach SR:

- 1. Precizovanie subjektov a pojmov v Trestnom poriadku:** Súčasné znenie § 126 ods. 1 Trestného poriadku uvádza: „...vzve sa obvinený, aby ju opísal.“ Táto formulácia nezodpovedá realite, keďže stotožňujúcou osobou je v drvivej väčšine prípadov svedok alebo poškodený. Navrhujeme legislatívnu úpravu tak, aby dikcia zákona explicitne zahŕňala všetky príslušné procesné subjekty (svedka, poškodeného i obvineného). Keďže výskum navyše preukázal, že policajti nepoznajú definíciu „podobného zovňajšku“, navrhujeme poskytnúť k tomuto pojmu zákonnú oporu.
- 2. Stanovenie minimálneho počtu pribratých osôb a vecí:** Zákonný pojem „medzi viacerými osobami“ je príliš vágny a nedostatočne chráni objektivnosť úkonu. Navrhujeme do Trestného poriadku po vzore iných štátov (napr. ČR) explicitne zakotviť minimálny počet figurantov na najmenej tri pribraté osoby pri rekognícii *in natura* a najmenej päť fotografií pri rekognícii *in effigie*.
- 3. Zakotvenie subsidiarity rekognície podľa fotografií:** Do právnej úpravy by mala byť doplnená klauzula stanovujúca, že rekogníciu podľa fotografií možno vykonať len vtedy, ak z objektívnych príčin nemožno vykonať rekogníciu *in natura* (osoba je nedosiahnuteľná, prípadne podstatným spôsobom zmenila vzhľad). Tým by sa zamedzilo bezdôvodnému uprednostňovaniu jednoduchšej fotografickej rekognície na úkor hodnovernejšieho stotožnenia *in natura*.
- 4. Úprava špecifických druhov a implementácia moderných metód:** Zákon by mal explicitne upraviť špecifiká rekognície podľa hlasu, rekognície mŕtvol či vecí, ktoré aktuálna právna úprava absolútne ignoruje, čím vzniká aplikačné vákuum. Zároveň navrhujeme širšie zavedenie sekvenčnej metódy a inovatívnej „Wildcard“ rekognície (divoká karta so siluetou otáznika) (BARTA, 2024. s. 44.). Ako odpoveď na nedostatok figurantov *in natura* navrhujeme implementovanie videorekognície (využitie krátkych dynamických záznamov) (DVOŘÁK, 2022. s. 269.).
- 5. Vydanie interného metodického predpisu a precizovanie dokumentácie:** Keďže Trestný poriadok z povahy vecí neupravuje kriminalistickú taktiku, navrhujeme, aby Prezídium PZ vydalo nový interný metodický predpis (záväzný pokyn či usmernenie), ktorý by komplexne upravoval taktiku prípravy a realizácie rekognície. Tento predpis by mal jasne stanoviť taktický postup pre riešenie špecifických znakov na tele podozrivého a striktne ukotviť povinný obsah zápisnice o rekognícii (v zmysle § 58 TP). Poskytol by vyšetrovateľom jednotný a odborný štandard, čím by sa zásadne minimalizovalo riziko procesných zlyhaní, akých sme svedkami v súdnej praxi.

Záver

Rekognícia ako špecifický dôkazný prostriedok v sebe spája prísne procesné normy s detailnými pravidlami kriminalistickej taktiky. Ako sme preukázali analýzou rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR i reálnych spisov, akékoľvek zanedbanie taktickej prípravy – či už

ide o neprocesné ukázanie podozrivej osoby pred úkonom, ignorovanie dynamických a špecifických znakov, nesprávne zostavenie porovnávacieho radu alebo nedostatočnú procesnú dokumentáciu opoznávacích znakov – nevyhnutne vedie k procesnej nepoužiteľnosti získaného dôkazu. V podmienkach súčasnej, pomerne strohej úpravy v Trestnom poriadku, je to práve vyšetrovateľ, kto nesie plnú zodpovednosť za objektivitu úkonu.

Syntéza dvoch empirických výskumov z prostredia PZ však ukázala, že pochybenia často nepramenaia zo zlej vôle, ale z objektívnych bariér aplikačnej praxe (časová tieseň, logistický problém s figurantmi) a z chýbajúceho jednotného metodického výkladu pojmu „podobný zovňajšok“. Extrémna náročnosť úkonu často policajtov núti alibisticky siahnuť po fotografickej rekognícii, čím sa však OČTK ochudobňujú o dôležité dynamické identifikátory. Na prekonanie týchto prekážok sme navrhli nielen precizovanie § 126 Trestného poriadku a sprísnenie náležitostí zápisnice, ale aj systematické zavádzanie moderných metód (sekvenčná rekognícia, videorekognícia). Len prepojením kvalitnejšej legislatívy a implementáciou inovatívnych taktických postupov dokážeme zabezpečiť, aby rekognícia plnila svoj účel, chránila práva nevinných a prispievala k spravodlivému trestnému konaniu.

Resumé

Predkladaný vedecký príspevok komplexne analyzuje problematiku kriminalistickej rekognície so zameraním na kľúčovú úlohu taktickej prípravy vyšetrovateľa. Hlavným cieľom štúdie bolo preukázať, ako nedodržanie kriminalisticko-taktických zásad ovplyvňuje zákonnosť a dôkaznú silu tohto neopakovateľného úkonu. Práca v úvode vymedzuje teoretický a strohý legislatívny rámec (§ 126 Trestného poriadku) a prináša postupy pre riešenie špecifických individualizujúcich znakov u figurantov. Následná analýza rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR a kazuistik exaktne preukázala, že chyby ako nesprávny výber figurantov, lajdácka dokumentácia či ukázanie fotografií pred úkonom vedú k zneplatneniu dôkazu. Príspevok pri formulovaní záverov priamo čerpá z výsledkov výskumnej úlohy Akadémie PZ č. 167 (M. Samek) a prepája ich s vlastným empirickým výskumom autorky na vzorke 53 príslušníkov PZ. Táto syntéza odhalila, že policajti alibisticky nadužívajú rekogníciu podľa fotografií, pretože bariérami riadneho výkonu in natura sú organizačná náročnosť, nedostatok figurantov a nejasné vnímanie „podobného zovňajšku“ policajtmí. V závere autorka formuluje návrhy de lege ferenda, medzi ktorými dominuje explicitné stanovenie minimálneho počtu pribratých osôb v zákone, subsidiarita fotografickej rekognície a zavedenie moderných prístupov (sekvenčná metóda, videorekognícia) do praxe OČTK na Slovensku.

Résumé

The presented scientific paper comprehensively analyzes the issue of criminalistic recognition (identification parade) with a focus on the key role of the investigator's tactical preparation. The main objective of the study was to demonstrate how failure to adhere to criminalistic-tactical principles affects the legality and evidentiary weight of this non-repeatable act. The paper introduces the theoretical and brief legislative framework (Section 126 of the Criminal Procedure Code) and brings procedures for dealing with specific individualizing marks on line-up members. Subsequent analysis of the decision-making practice of the Supreme Court of the Slovak Republic and case studies exactly demonstrated that errors such as incorrect selection of line-up members, sloppy documentation, or showing photographs prior to the act lead to the invalidation of the evidence. In formulating its conclusions, the paper directly draws on the results of the Academy of the Police Force research project No. 167 (M. Samek) and connects them with the author's own empirical research on a sample of 53 police officers. This synthesis revealed that police officers alibistically overuse photographic recognition, because the barriers to proper execution in natura are organizational complexity, lack of line-up members, and unclear perception of "similar appearance" by police

officers. In the conclusion, the author formulates de lege ferenda proposals, notably the explicit determination of the minimum number of line-up members in the law, the subsidiarity of photographic recognition, and the introduction of modern approaches (sequential method, video recognition) into the practice in Slovakia.

Zoznam bibliografických odkazov

- BALÁŽ, Peter a Jozef PALKOVIČ. *Dokazovanie v trestnom konaní*. Bratislava: Veda, 2005. ISBN 80-224-0840-9.
- BARTA, Matej. Možnosti využitia vybraných typov rekognície v policajnej praxi. In: *Pokroky v kriminalistike 2024: zborník vedeckých prác a štúdií*. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2024, s. 39-45. ISBN 978-80-8293-040-8.
- DVOŘÁK, Marek. *Rekognice osob v trestním řízení*. Praha: Leges, 2022. ISBN 978-80-7502-532-6.
- IVOR, Jaroslav a kol. *Trestné právo procesné*. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2010. ISBN 978-80-8078-309-9.
- KOLDIN, Valentin Jakovlevič a Miroslav PROTIVINSKÝ. *Teorie identifikace a metodika jejího využití při vyšetřování trestních věcí*. Moskva - Praha: Správa vědy a školství FMV, 1975.
- KONRÁD, Zdeněk a Jiřina VESELÁ. *Rekognice*. Praha: PA ČR, 2008.
- KRAJNÍK, Václav a kol. *Kriminalistika*. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2005. ISBN 80-8054-356-9.
- METEŇKO, Jozef a kol. *Kriminalistická taktika*. 1. vydanie. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2025. ISBN 978-80-8293-052-1.
- Nález Ústavného súdu ČR, sp. zn. I. ÚS 1677/13.
- PJEŠČAK, Ján a kol. *Kriminalistika*. Praha: Naše vojsko, 1986.
- PORADA, Viktor a kol. *Kriminalistická taktika*. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-89282-58-6.
- PROKEINOVÁ, Margita. Procesný postup pri rekognícii. In: *Bratislavské právnické fórum 2021. Trestné právo, kriminológia, kriminalistika: výzvy a limity prípravného konania. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie*. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2021, s. 175-179. ISBN 978-80-7160-588-1.
- Rozsudok Okresného súdu Galanta zo dňa 16. 11. 2011.
- SAMEK, Miroslav. Niekoľko poznámok k aktuálnej právnej úprave rekognície. In: *Pokroky v kriminalistike 2009*. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2010, s. 180-185.
- SAMEK, Miroslav. Vybrané problémy právnej úpravy rekognície osôb. In: *Vedecké a odborné výstupy APZ: zborník príspevkov z vedecko-výskumnej činnosti*. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2017, s. 247-252. ISBN 978-80-8054-716-5.
- SAMEK, Miroslav. Možnosti využívania rekognície osôb na základe fotografie pri stotožňovaní páchatel'ov organizovanej kriminality. In: *Policajná teória a prax*. 2017, roč. 25, č. 4, s. 232-238. ISSN 1335-1370.
- SAMEK, Miroslav a kol. *Rekognícia v kriminalistickej teórii a praxi*. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-8054-625-0.
- ŠIMOŤEK, Ivan a kol. *Kriminalistika*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-343-8.
- Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 10. 12. 2013, sp. zn. 3 Tdo 72/2013.
- Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 27. 5. 2015, sp. zn. 2 Tdo 1/2015.
- Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 Tdo 70/2022.
- VIKTORYOVÁ, Jana a Jaroslav BLATNICKÝ. *Teória dokazovania – logika v dokazovaní*. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-8054-635-9.
- Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

Kontaktné údaje

npor. Mgr. Kristína Bodyová
poverený príslušník PZ
Obvodné oddelenie PZ Bratislava Rača
Hubeného 26, 831 53 Bratislava
kristina.bodyova@minv.sk